

UO'T: 635.649:631.8:631.543:631.55

**SHIRIN QALAMPIR DAR TOSHKENTA NAVINI O'STIRUVCHI STIMULYATORLAR
VA TURLI O'G'ITLASH ME'YORLARIDA O'SISHI HAMDA HOSILDORLIGI**

Rasulov F.F., q.-x.f. n., k.i.x.,

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti,

Islomov A.J., mustaqil izlanuvchi, Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professor,

Qarshi davlat universiteti, e-mail:t-ostonaqulov@mail.ru

Annotasiya. Maqolada shirin qalampir ekini turli 10 ta nav-duragaylari o'sishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, umumiy va tovar hosildorligini o'rganish natijalari asosida istiqbollilari ajratilib, istiqbolli Dar Toshkenta navi organomineral o'g'itlar – 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda berilib, o'simlik gullash davrida gibberillin 10 l suvda 0,6-0,7 g eritmasi bilan ishlanganda o'simlikning noqulay sharoitga chidamliligi oshishi, o'sish va tupning shakllanishiga sezilarli ta'sir etib, eng baland bo'yi (86 sm), barg sathili (0,71 m²), baquvvat palak (905 g) va ildiz tizimi (191 g), yuqori mahsuldorlik (917 g) va tovar hosildorligi (34,7 t/ga) ta'minlangan hamda qo'shimcha hosil gektaridan 5,9-8,8 tonna qo'shimcha hosil olinishi qayd etilgan.

Kalit so'zlar: shirin qalampir, o'g'it me'yori, o'stiruvchi stimulyatorlar, o'suv davri, palak vazni, tovar hosil.

Аннотация. В статье изложены результаты изучения 10 сортов-гибридов сладкого перца по росту, площади листовой поверхности, формированию массы ботвы и корней, общей и товарной урожайности при различных нормах органоминеральных удобрений с применением стимуляторов роста, и выявлено, что при совместном внесении органоминеральных удобрений в норме 20 т/га + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ кг/га и обработке куста сладкого перца сорта Дар Ташкента в период цветения растворами гиббериллина (10 л воды 0,6-0,7 г) положительно влияет на рост растений, в результате формируются высокорослые (86 см) с наибольшей листовой поверхностью (0,71 м²), мощной ботвы (905 г) и корневой системы (191 г), продуктивности (917 г) и товарной урожайности (34,7 т/га) и обеспечена прибавка урожая с гектара 5,9-8,8 тонн.

Ключевые слова. Сладкий перец, нормы удобрений, стимуляторы роста, вегетационный период, масса ботвы, товарный урожай.

Abstract. The article presents the results of studying 10 hybrid varieties of sweet pepper in terms of growth, leaf surface area, formation of tops and roots mass, total and marketable yield at different rates of organomineral fertilizers using growth stimulants, and revealed that with the combined application of organomineral fertilizers at a rate of 20 t/ha + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ha and treatment of the Dar Tashkent sweet pepper bush during the flowering period with gibberellin solutions (10 l of water 0.6-0.7 g) it has a positive effect on plant growth, resulting in the formation of tall (86 cm) plants with the largest leaf surface (0.71 m²), powerful tops (905 g) and root system (191 g), productivity (917 g) and marketable yield (34.7 t/ha) and an increase in yield per hectare of 5.9-8.8 tons.

Keywords. Sweet pepper, fertilizer rates, growth stimulants, growing season, tops mass, commercial harvest.

Kirish. Janubiy hudud - Qashqadaryo viloyatining Tabiiy sharoiti va tuproq-iqlimi o'ziga xosligi, tomatdosh sabzavotlar ishlab chiqarish hajmi aholi ehtiyojidan ancha pastligi, hosildorligi esa gektaridan 20 tonna atrofida ekanligi bilan xarakterlanadi. Respublikamizda har yili pomidor 2,0-2,5 mln, qalampir 280-300

ming, boyimjon 180-200 ming tonna ishlab chiqarilmoqda, asosiy ulushi esa chetga eksport qilinmoqda.

Shirin qalampir biokimyoviy tarkibi, oziq-ovqatlik qiymati, tashiluvchanligi va saqlanuvchanligi bilan boshqa sabzavotlardan keskin farqlanib, tarkibida quruq modda (14,5%)

saqlashi bo'yicha sabzavotlar orasida 2-o'rinda (sarimsoqdan keyin), vitamin "C" (askorbin kislotasi) saqlashi bo'yicha esa birinchi o'rinda turadi.

Adabiyotlarda qayd etilishicha, bizda yetishtirilgan shirin qalampir texnik pishganda mevasi 54-118 mg/%, qizargan, ya'ni fiziologik pishgan mevasida esa 368-535 mg/%, vitamin "C" bo'ladi [6].

Janubiy Qashqadaryo viloyatida shirin qalampir ishlab chiqarishni ko'paytirish imkoniyatlari bo'lib, ekin maydonini kengaytirish va hosildorlikni oshirish hisoblanadi. Bunda ekinning yuqori hosildor eksportbop mahsulot beruvchi navlarini to'g'ri tanlash, o'stirish agrotexnologiyasini takomillashtirish, ya'ni organik va mineral o'g'itlardan samarali foydalanish hamda o'stiruvchi stimulyatorlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi [5,6].

Lekin, Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida shirin qalampir navlarini o'rganish, o'stirish agrotexnologiyasini takomillashtirish borasida tadqiqotlar yetarlicha o'tkazilmagan.

Shuni hisobga olib, biz 2022-2023 yillarda Shahrisabz tumani Xo'jayev Abdurasul fermer xo'jaligi sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida maxsus dala tajribasi o'tkazdik.

Tadqiqotning maqsadi - shirin qalampir nav-duragaylar to'plamini baholab, istiqbollilarini ajratish va ajratilgan navlarni turli o'stiruvchi stimulyatorlarni hamda organomineral o'g'itlar me'yorlarini qo'llab o'stirib, o'sishi, barg sathi, palak va ildiz massasi shakllanishi, umumiy va tovar hosildorligini o'rganishdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tajribada shirin qalampirning 10 ta nav-duragaylari, ya'ni Dar Tashkenta, Tashkent 2161, Raliforniya Vander 300TMR, Zumrad, Marjona, Raliforniya Viber (Turkiya), Shirin qalampir cho'zinchog'i, A-Z-25 F₁ (Turkiya), *Turkuo'z* (Turkiya), Alpenik F₁ (Turkiya) ekish 90 x 25 sm sxemada 4-5 chinbargli ko'chatlari 3-may kuni o'tkazildi. Ekish oldi egatlarga suv quyilib, ko'chatlar tutib olguncha namlik 80-85% da ushlendi. Ajratilgan shirin qalampir Dar Tashkenta navi ko'chatlar

o'tkazishda 6 ta variant, ya'ni 1-variantga faqat 20 t/ga go'ng; 2-variantga faqat N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga;

3-variantga 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga; 4-variantga faqat 20 t/ga go'ng + gibberillin; 5-variantga faqat N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga + gibberillin; 6-variantga 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga + gibberillin hisobga olinib, ular o'zaro taqqoslandi. Mineral o'g'itlardan ammoniy selitrasi, ammofos va kaliy xlorid hamda qoramol go'ngi holida foydalanildi.

Delyankaning maydoni navlar bo'yicha 9 m², o'g'itlar bo'yicha 288 m², stimulyatorlar bo'yicha 144 m², takrorlar soni 4 ta bo'ldi. Har bir o'g'it variantlari delyankasi maydoni 2 qismga ajratilib, 1-qismi o'stiruvchi stimulyatorlarda ishlanmasdan (nazorat); 2-qismi "gibberillin" o'stiruvchi stimulyatorida 10 l suvda 0,6-0,7 g aralastirilib ishlandi. O'stiruvchi stimulyatorlar eritmasi bilan (300 l/ga) o'simlik gullash davrida ishlandi.

Tajriba dalasida barcha kuzatish, o'lchash, tahlil va hisoblashlar umumqabul qilingan uslublar va agrotavsiyalar asosida olib borildi[1,2,4,].

Hosildorlik ko'rsatkichlari B.A.Dospexov bo'yicha dispersion tahlil qilinib, tajriba aniqligi va eng kichik aniqlikdagi farq (EKF_{0,5}) hisoblandi [3].

Tadqiqot natijalari va ularning muhakamasi. Natijalarning ko'rsatishicha, shirin qalampir Dar Tashkenta, Zumrad va Marjona navlari o'sishi, rivojlanishi va xosildorligi bo'yicha ajratildi. Ajratilgan Dar Tashkenta navi ko'chatlarining ekilgach 5-kuni tutuvchanligi variantlar bo'yicha 94,2-96,4% ni tashkil etdi. Mineral, ayniqsa organomineral o'g'itlar sharoitida ko'chatlar tutuvchanligining oshish tendensiyasi kuzatildi. Shirin qalampir ko'chati dalaga o'tkazilgandan 1-hosilni terishgacha bo'lgan o'suv davri faqat 20 t/ga go'ng solingan variantda 66 kunni, N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga mineral o'g'itlari variantida 69 kunni, organomineral o'g'itlar birgalikda qo'llanilganda esa 70 kunni tashkil etib, 3-4 kunga uzaygani aniqlandi.

O'simlik gullash davrida o'stiruvchi stimulyator - gibberillin bilan (10 l suvda 0,6-0,7

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

gramm) ishlov berilganda o'suv davri 2-4 kunga uzaygani kuzatildi.

Organomineral o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda berilib, o'simlik gullash davrida gibberillin 10 l suvda 0,6-0,7 g eritmasi bilan ishlanganda o'simlikning noqulay sharoitga chidamliligi oshishi, o'sishi va rivojlanishi sezilarli darajada o'zgarib, eng baland bo'yli (86 sm), barg sathili (0,71 m²), baquvvat palak (905 g) va ildiz tizimi (191 g) shakllantirib, yuqori mahsuldorlik (917 g) ni ta'minlanishi aniqlandi. Shunda texnik pishgan meva vazni 115 g ni tashkil etib, boshqa o'rganilgan variantlardan 3-12 grammga ziyod ekanligi qayd etildi.

Umumiy hosildorlik tajriba variantlari bo'yicha 26,5 dan 35,3 tonnagacha farqlandi. Eng yuqori hosildorlik (35,3 t/ga) shirin qalampir

organomineral o'g'itlar 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀kg/ga me'yorda birgalikda berilganda o'stiruvchi stimulyatorlar "gibberillin" qo'llanilganda olindi va qo'shimcha hosil faqat 20 t/ga go'ng yoki mineral o'g'itlar N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga variantlariga nisbatan 5,9-8,8 t/ga ni tashkil etdi. Eng yuqori tovar hosili ham (34,7 t/ga yoki 98,3 %) shu variantda kuzatildi.

Xulosa. Shirin qalampir ekinini Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlar sharoitida o'stirib, yuqori tovar hosil (32-35 t/ga) olish maqsadida organomineral o'g'itlarni – 20 t/ga go'ng + N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kg/ga me'yorda birgalikda berib, o'simlikning gullash davrida o'stiruvchi stimulyatorlar "gibberillin" bilan (10 l suvda 0,6-0,7 g) ishlash maqsadga muvofiq ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma. Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
2. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2022. -С.103.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
4. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648.
5. Rasulov F.F. Shirin qalampir yetishtirish. Toshkent. 2021.-B.62.
6. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., O.Q.Qodirxo'jayev. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019. –B. 552.